

Research Article

The recent status and business of Beijing Tongrentang in Indonesia and its impact on Indonesian consumers (北京同仁堂在印尼近期现状及业务及对印尼消费者的影响)

Dr. Amrih Patriotomo ^{1*}

¹ School of Foreign Languages, Baise University, Foreign English Teacher. 21 Zhongshan Er Road, Youjiang District, Baise City, Guangxi Province, Postcode: 533000, China. Email: 1561238641@qq.com. Phone: +86 15578851218

*Corresponding author

Accepted: 10 February, 2020; Online: 19 August, 2020

DOI : <https://doi.org/10.5281/zenodo.3998859>

Abstract: In recent years, Tongrentang Group has actively explored overseas markets. It has now established nearly 30 joint ventures and pharmacies in Hong Kong, the United Kingdom, Australia, Canada, the United States, Thailand, South Korea, Singapore, Malaysia, Indonesia and other countries and regions. Overseas processing base. The Tongrentang trademark has participated in the registration of the Madrid and Paris Convention countries and is protected by international organizations. At the same time, Tong Ren Tang has gone through registration procedures in more than 50 countries and regions in the world, and has become Taiwan's first mainland registered trademark. These overseas stores uniformly adopt the trinity of famous stores, famous doctors, and famous medicines, and the business model of "take medicine" is used to make Chinese medicine enter the international market. The local Indonesians' acceptance of Beijing Tongrentang health products and medical services, There are also pharmacies similar to Tongrentang in Indonesia, providing medical services related to traditional Chinese medicine, which are generally available in major cities. The following is a survey conducted by Parkway Shenton Pte Ltd. on Indonesian patients' acceptance of the same pharmacies and medical services. Two of the survey subjects provide traditional Chinese medicine and medical services on a larger scale in Indonesia.

Keywords: The recent status and business in Indonesia, Beijing Tongrentang, impact on Indonesian consumers, Indonesia's market development, prospects and the business opportunities in Indonesia, Indonesia's health product

摘要

近年来,同仁堂集团积极开拓海外市场,现已在香港、英国、澳大利亚、加拿大、美国、泰国、韩国、新加坡、马来西亚、印尼等国家和地区建立合资公司、药店近 30 家,在香港建有面向海外的加工基地。同仁堂商标已参加了马德里协约国和巴黎公约国

的注册,受到国际组织的保护。同时,同仁堂在世界 50 多个国家和地区办理了注册登记手续,并成为台湾第一个大陆注册商标。这些海外店铺统一采用名店、名医、名药三位一体、“以医带药”的经营模式,使中药走向国际市场

印尼本地人对北京同仁堂保健品与医疗服务的接受程度。印尼也存在与同仁堂相似的药店,提供与传统中医药相关的医疗服务,各大城市一般都有。以下就是 Parkway Shenton Pte Ltd 有限公司做的一项关于印尼病人对于同样的药店与医疗服务接受情况的调查。其中的两家调研对象,都在印尼较大规模的提供传统中医药与医疗服务。

关键词: 印尼最近的状况和业务, 北京同仁堂, 对印尼消费者的影响, 印尼的市场发展, 印尼的前景和商机, 印尼的保健品

第一节, 同仁堂简介

北京同仁堂是中医药行业著名老字号。创建于清康熙八年(公元 1669 年)历经 345 年,供奉清皇宫御药房长达 188 年。现在的北京同仁堂是中国中医药行业中集产供销、科工贸为一体的龙头企业,在集团整体框架下发展现代制药业、零售商业和医疗服务三大板块,拥有药品、保健食品、食品、化妆品、参茸饮片等五大类产品,在全国有 15 个加工基地,75 条流水线,640 多家零售药店。

北京同仁堂制药有限公司是中国北京同仁堂(集团)有限责任公司与香港泉昌企业有限公司合资组建。公司拥有九十多个品种,包括丸剂、颗粒剂、片剂、胶囊剂、浓缩丸及散剂;并根据市场需求逐步开发新药产品、新剂型《www.trt-pharma.com》。

近年来,同仁堂集团积极开拓海外市场,现已在香港、英国、澳大利亚、加拿大、美国、泰国、韩国、新加坡、马来西亚、印尼等国家和地区建立合资公司、药店近 30 家,在香港建有面向海外的加工基地。同仁堂商标已参加了马德里协约国和巴黎公约国的注册,受到国际组织的保护。同时,同仁堂在世界 50 多个国家和地区办理了注册登记手续,并成为台湾第一个大陆注册商标。这些海外店铺统一采用名店、名医、名药三位一体、“以医带药”的经营模式,使中药走向国际市场《www.tongrentang.com》。

第二节，北京同仁堂在印尼近期现状及业务

自 2001 年起，同仁堂公司开始与东盟国家企业开展合资合作，在短短的 10 年间，已分别在泰国、马来西亚、新加坡、印尼、柬埔寨、菲律宾、文莱设立了 7 家合资公司、12 家药店及诊所，直接投资设立的网点将覆盖东盟十国中的七个国家《news.hexun.com》。

作为中国传统中医药行业的知名企业，同仁堂走进东盟，不仅仅在东盟国家创造了良好的经济效益，也促进了传统中医文化的交流。同仁堂在东盟国家举办的义诊、义卖义演、送医送药、健康讲座等活动，既让更多的东盟国家的朋友感受到了中医中药的魅力，也惠及了当地老百姓，取得了良好的社会效益《2012 年 12 月新闻报道》。

2004 年，百年老店北京同仁堂印尼分店在雅加达正式开张。

同仁堂印尼分店是由北京同仁堂和印尼三有药业合作经营的，地处雅加达市中心，交通方便。在试营业期间，已经接待了许多印尼病人，取得了良好的经济和社会效益。

2004 年，已有 335 年历史的中国北京同仁堂药店正式在雅加达开设印度尼西亚分店，印尼各界知名人士 400 余人参加了隆重的开张典礼。印尼前总统 Megawati（梅加瓦蒂）的丈夫 Taufikimas（陶菲克）出席仪式并对同仁堂印尼分店的开业表示祝贺。他说，中国的中医中药历史悠久，疗效神奇，而印尼天然资源丰富，草药种类繁多，两国在传统草药领域展开合作意义重大，有利于提高两国人民的健康水平。中国驻印尼大使卢树民说，作为中国最大最知名的中药公司，同仁堂走出国门，走向世界，为世界人民的健康作出贡献，是一件大好事。Megawati 前总统(梅加瓦蒂)非常关心印尼草药的研究工作。在中国政府向印尼提供的无偿援助中，就有一部分款项用于印尼科学院的传统草药研究项目。两国在这些领域的合作潜力非常大。卢树民希望同仁堂印尼分店继续发扬“同修仁德，济世养生”的精神，为印尼人民提供优良的服务《2004 年新闻报道》。

北京同仁堂印尼分店在雅加达举行开业仪式。这是驰名中外的老字号同仁堂在东南亚继新加坡、马来西亚和泰国后的又一家分店。印尼食品医药监督局局长桑布尔诺在开业

典礼上致辞说，希望同仁堂印尼分店的开张为印尼和中国的传统医药交流做出贡献，促进印尼传统医药业的更快发展《雅加达 6 月 29 日电记者管克江报道》。

自 2004 年 6 月 29 日北京同仁堂印尼药店在雅加达开业以来，近年来，印尼的北京同仁堂从北京聘请多位中医医师，累计接待了印尼病人 30.000 多人，取得了良好的经济效益和社会效益。其中很多病人来自外岛或外地，如：Bandung（万隆），Medan（棉兰），Surabaya（泗水）等地方《harian nusantara》。

四年来，北京同仁堂在印尼非常受欢迎。同仁堂在印尼的发展和贡献确立了中医药在印尼消费者心中的良好形象，传播了中医药文化，培养了一批批潜在消费群体。北京同仁堂在印尼的顺利发展一方面得益于人们对百年老店的崇敬，但更重要的在于，同仁堂秉承前人确立的制药传统，兢兢业业，在药品质量上没有丝毫的马虎《harian nusantara》。

最近发生的现象，许多得了严重病的病人选择通过中国传统草药来治疗，尤其是印尼的中国北京同仁堂的传统医疗法，有些病人觉得医疗费比较便宜，治疗方法很安全，并且效果也非常好。其中有个病人叫 Yusuf，62 岁，他这三年以来得了轻度中风，半边身体完全瘫痪，在印尼雅加达的某医院看病之后有点进展。但不久后，经常发抖。后来他去了印尼的北京同仁堂求医，（妙、很神奇）结果身体不再发抖了，而且半身的瘫痪越来越好，他在同仁堂求医 7 次后，已完全康复《KoranTempo 日报》，《berbagi.blogdetik.com》。

印尼同仁堂分店专门提供中药和中医治疗法，包括中国医药临床内科、外科、针灸、推拿等。

在印尼的北京同仁堂有三位著名医师：

1，1978 年毕业于首都医科大学中国传统医学系。主治：中风，胸痛，眩晕，尿潴留，胃病，失眠，咳嗽，哮喘，皮疹等。

2，毕业于北京中医药大学。主治：高血压，心脑血管疾病，癫痫，偏瘫，面瘫，失眠等神经系统疾病，肝、胆道疾病，胃肠炎，脂肪肝，糖尿病，肾病，呼吸系统疾病，妇科肌瘤，月经不调，盆腔炎，不孕不育，内分泌失调，乳腺增生，免疫系统疾病和过敏性，脉管炎，静脉炎等疾病。

3, 毕业于中国某医学院。主治骨科疾病。

印尼同仁堂分店的会诊费是 Rp =100.000,00 (印尼币)。药费依据病人病情用药情况的不同,从 Rp =80.000,00 (印尼币)到几百万印尼币不等。另外,印尼同仁堂分店每个门诊都有专门煎药的药房《kumpulanberitalama.blogspot.com》。

北京同仁堂在印尼的一些药店及营业时间:

门诊名: 【Klinik Beijing Tong Ren Tang】地址: JL.HOS Cokroaminoto No. 73-75 Jakarta 10350 Indonesia。电话/Tel. (62-21) 391 9088, 传真/Fax. (62-21) 390 9886
营业时间: 星期一到星期日, 9:00-18:00 WIB (印尼西时间) 节假日除外。

门诊名: 【Klinik Amanda】地址: Jl. Yusuf Adiwinata No. 37 Menteng Jakarta Pusat, DKI Jakarta, Indonesia 10350

门诊名: 【Klinik Baruna】地址: Jl. Cikini Raya No. 60 R Menteng Jakarta Pusat, DKI Jakarta, Indonesia 10330

门诊名: 【Klinik Bedah Yayasan Sumber Sejahtera】地址: Jl. Ki S Mangunsarkoro No. 56 Menteng Jakarta Pusat, DKI Jakarta, Indonesia 10310

门诊名: 【Klinik Bina Wicara】地址: Jl. Kramat VII/27 Senen Jakarta Pusat, DKI Jakarta, Indonesia 10430

门诊名: 【Klinik Cempaka Medical Center】地址: Jl. Letjen Suprpto Ruko Mega Grosir Cempaka Mas Bl P/6 Jakarta Pusat, DKI Jakarta, Indonesia 10660

门诊名: 【Klinik Citra Health Care】地址: Jl. Kebon Sirih No. 17-19 Menara Kebon Sirih Lantai P-1 Menteng Jakarta Pusat, DKI Jakarta, Indonesia 10340

门诊名: 【Klinik Citra Medika】地址: Jl. KH Mas Mansyur 60 Tanah Abang Jakarta Pusat, DKI Jakarta, Indonesia

门诊名：【Klinik Dhil Medika】地址：Jl. Raya Serdang 12 RT 002/10 Kemayoran Jakarta Pusat, DKI Jakarta, Indonesia 10640

第三节，在印尼的假冒北京同仁堂及对印尼消费者的影响

在印尼开设传统中医药门诊具有重要意义，尤其要提高传统中医药在印尼的质量，这可以使有中医药需要的印尼人不必远赴中国、新加坡、吉隆坡、泰国等地《（POM）印尼食品与药物监督部门的 Sampoerno 先生发声明》。

近年来，印尼同仁堂药店和医疗服务已经接待了大量的印尼病人。由于中医药店在印尼的开设，印尼人免去了去国外接受中医治疗的不便。对于很多用西医根治不了的长达十几年的顽疾，印尼病人选择去北京接受中医治疗。赴北京的印尼游客一直在增加，其中就含有几十万的病人群体。然而，目前的情况发生了变化，印尼病人在本地即可接受中医中药的治疗。印尼北京同仁堂的一个董事副总裁（Petrus Lugito）很希望除了在雅加达之外，在印尼的其他主要城市，如 Semarang 三宝壟，Surabaya 泗水，Medan 棉兰等地也能开设同仁堂分店《IKNI（印尼自然疗法协会）的主席 Petrus Lugito 发表》，《KoranTempo 日报，2005 年 1 月 28 日星期五》。

为了服务更多的人，包括穆斯林社区，2007 年 3 月北京同仁堂的 19 个产品已获得新加坡伊斯兰教理事会清真认证，确认这些产品不含有猪肉、猪油或在伊斯兰法所禁止的其他元素《indocina.wordpress.com》。

然而，根据消费者举报，网络上有假冒北京同仁堂名义进行宣传销售的不法造假分子，这些造假分子很难抓获。从表面上看，造假的产品与同仁堂产品一模一样。销售假药对消费者带来很大的困扰。网站上有很多假药广告，随着人们对假药信息识别能力提高，造假者的技术也在提高，对消费者有很强的迷惑性。这也只能靠消费者自己的识别能力了《kumpulanberitalama.blogspot.com》。

中国北京同仁堂曾经医治过印尼的两位总统和一位前总统。他们三位曾经在中国接受过北京同仁堂的治疗，服用了中国西藏的山脉草药《印尼 Tempo 日报，2005 年 1 月 28 日星期五》，《TRIBUNNEWS.COM》，《Domu Ambarita 记者报道》。

David Lee，一位北京游客的导游，在给一群记者做导游时听说过同仁堂曾经治疗印尼三位总统的消息。他们三位分别是 Soekarno（苏加诺），Abdurrahman Wahid（阿卜杜拉赫曼 瓦希德），和 Megawati Soekarnoputri（梅加瓦蒂 苏加诺布蒂）。当时，Soekarno（苏加诺）得了肾脏病。Soekarno 向毛泽东求助，希望把一些中国传统草药送到印尼来。Abdurrahman Wahid（阿卜杜拉赫曼 瓦希德）是因为失明的问题。而 Megawati Soekarnoputri（梅加瓦蒂 苏加诺布蒂），是为了参与总体选举前的例行体检（印尼竞选 2009）。《印尼 Telkomsel 有限公司报道》，《TRIBUNNEWS.COM》，《印尼 Tempo 日报》，《印尼新闻报道 2011 年 7 月 26 日星期二》。

印尼的流行歌手（巽他歌）Hetti Koesendang 也曾经尝试北京同仁堂医疗与服务。此外，印尼的官员或前官员、一些企业家、演员、明星都是印尼北京同仁堂的客户《kumpulanberitalama.blogspot.com》，《korantempo 日报，2013 年 04 月》。

根据以上信息，可见，虽然网络上存在以假冒北京同仁堂名义进行假药宣传和销售的现象，但是按照印尼文化思维习惯来看，领导或偶像会影响自己生活中的观点和行为，包括生活习惯等生活方式《Berita Satu.com》，《Kompas.com》。

第四节，印尼本地人对北京同仁堂保健品与医疗服务的接受程度

印尼也存在与同仁堂相似的药店，提供与传统中医药相关的医疗服务，各大城市一般都有。以下就是 Parkway Shenton Pte Ltd 有限公司做的一项关于印尼病人对于同样的药店与医疗服务接受情况的调查。其中的两家调研对象，都在印尼较大规模的提供传统中医药与医疗服务。它们是：1. IAG Healthsciences，2. 印尼的北京同仁堂：

变量	指示符	数量	%	
求医病人	• 病人年龄	< 10 岁	1	1.25 %
		11 - 20 岁	1	1.25 %
		21 - 40 岁	19	23.75 %
		41 - 60 岁	47	58.75 %
		> 60 岁	12	15.00 %
		总计	80	100 %
	• 病人学历	< 高中	3	3.75 %
		中专	23	28.75 %
		大专	8	10.00 %
		本科	30	37.50 %
		硕士/博士	16	20.00 %
		总计	80	100 %
	• 病人事业	职业妇女	10	12.50 %
		学生	2	2.50 %
		公务员	3	3.75 %
		企业家/私人公司职员	58	72.50 %
		其他行业	7	8.75 %
		总计	80	100 %
	• 病人收入 (印尼盾)	< Rp 2百万	2	2.50 %
		Rp 2百 - 5百万	11	13.75 %
		Rp 5百 - 1千万	21	26.25 %
		Rp 1千 - 2千万	35	43.75 %
		> Rp 2千万	11	13.75 %
		总计	80	100 %
	• 病人国籍	印尼	67	83.75 %
		马来西亚	2	2.50 %
		新加坡	8	10.00 %
日本		2	2.50 %	
美国		1	1.25 %	
总计		80	100 %	

• 病人得知消息	家属/亲人	19	23.75 %
	朋友/同事	52	65.00 %
	座谈会/展览会	7	8.75 %
	日报/杂志/无线电	1	1.25 %
	网址/网上	1	1.25 %
	总计	80	100 %

来求医的原因			
<ul style="list-style-type: none"> • 真正求医的病人 • 只是想尝试求医的病人 • 打折（免费会诊）的原因 • 病人对保健产品的印象 	非常同意	58	72.50 %
	同意	15	18.75 %
	犹豫不决	2	2.50 %
	不同意	3	3.75 %
	非常不同意	2	2.50 %
	总计	80	100 %
	非常同意	6	7.50 %
	同意	23	28.75 %
	犹豫不决	6	7.50 %
	不同意	17	21.25 %
	非常不同意	28	35.00 %
	总计	80	100 %
	非常同意	5	6.25 %
	同意	18	22.50 %
	犹豫不决	19	23.75 %
	不同意	20	25.00 %
	非常不同意	18	22.50 %
	总计	80	100 %
	非常好	50	62.50 %
	好	24	30.00 %
一般	2	2.50 %	
不好	2	2.50 %	
非常不好	2	2.50 %	
总计	80	100 %	
服务原因			
<ul style="list-style-type: none"> • 对病人医疗与服务 	非常满意	55	68.75 %
	满意	18	22.50 %
	一般	3	3.75 %
	不满意	2	2.50 %
	非常不满意	2	2.50 %
	总计	80	100 %

<ul style="list-style-type: none"> 相信能治好病的程度 	非常容易相信	4	5.00 %
	容易相信	9	11.25 %
<ul style="list-style-type: none"> 对病人的信任与治疗水平 	一般	30	37.50 %
	不容易相信	35	43.75 %
	非常不容易相信	2	2.50 %
	总计	80	100 %
	非常重要	66	82.50 %
<ul style="list-style-type: none"> 消耗或使用产品的原因 	重要	8	10.00 %
	一般	3	3.75 %
	不重要	2	2.50 %
	非常不重要	1	1.25 %
	总计	80	100 %
<ul style="list-style-type: none"> 常用或消耗产品的病人 	十分经常	22	27.50 %
	经常	8	10.00 %
	有时候	33	41.25 %
	很少	15	18.75 %
	非常少	2	2.50 %
	总计	80	100 %
<ul style="list-style-type: none"> 病人对产品使用的程度 	非常忠诚	19	23.75 %
	忠诚	11	13.70 %
	一般	18	22.50 %
	不忠诚	22	27.50 %
	非常不忠诚	10	12.5 %
	总计	80	100 %
<ul style="list-style-type: none"> 病人经常购买产品使用并觉得产品质量好 	非常同意	44	55.00 %
	同意	31	38.75 %
	犹豫不决	3	3.75 %
	不同意	1	1.25 %
	非常不同意	1	1.25 %
	总计	80	100 %
<ul style="list-style-type: none"> 病人对产品的看法 	非常好	42	52.50 %
	好	30	37.50 %
	一般	5	6.25 %
	不好	2	2.50 %
	非常不好	1	1.25 %
	总计	80	100 %

根据以上的表格来分析可以得知病人群体的主要来源和关键信息：

- 从年龄分布来看，41-60 岁人数最多，即有 47 个人（58.75%）。
- 从受教育水平来看，本科生最多，即有 30 个人（37.50%）。
- 从职业来看，企业/私营部门的雇员最多即有 58 个人（72.50%）。
- 从经济收入来看，1 千到 2 千万印尼盾最多，即有 35 个人（43.75%）。
- 从国籍来看，印尼人居多，即有 67 个人（83.75%）。
- 病人的求医信息来源最多是通过家属/同事告知，即有 52 个人（65.00%）。
- 真正有就医需要的病人有 58 人（72.50%）。
- 只想尝试就医既有 28 个人（35 %）。
- 因受打折（免费会诊）等活动就医的原因有 20 个人（25%）。
- 病人对保健产品的印象非常好有 50 个人（62.50 %）。
- 病人对医疗与服务觉得非常满意有 55 个人（68.75 %）。
- 大部分的病人不容易相信病能够被治好，有 35 个人（43.75 %）。
- 多数病人认为对病人的信任与治疗水平是非常重要的，有 66 个人（82.50%）。
- 病人“有时候”会常用或消耗产品共有 33 个人（41.25 %）。
- 病人对产品使用的程度“不忠诚”的有 22 个人（27.50 %）。
- 病人经常购买产品使用并觉得产品质量好的有 44 个人（55.00 %）。
- 病人对产品的看法是非常好的有 42 个人（52.50 %）。

根据以上分析结果来看：病人对保健产品的印象非常好有 62.50 %，病人对医疗与服务觉得非常满意有 68.75 %，病人经常购买产品使用并觉得产品质量好 55.00 %，病人对产品的看法是非常好有 52.50 %。

如果对以上数据进行比较总结的话，总体来说，印尼本地人对北京同仁堂保健品与医疗服务的接受程度算是很高的。但是这仅是平均研究结果的比较。

参考文献

1. <http://www.tongrentang.com>
2. <http://baike.baidu.com>
3. <http://www.trt-pharma.com>
4. <http://www.xywy.com>
5. <http://news.hexun.com>
6. <http://www.people.com.cn>
7. <http://finance.sina.com.cn>
8. <http://wzwb.66wz.com>
9. <http://www.fx120.net>
10. <http://gb.cri.cn>
11. <http://qkzz.net>
12. <http://money.rednet.cn>
13. <http://www.39.net>
14. <http://www.xywy.com>

15. <http://www.fengshui-koh.com>
16. <http://www.widaya.com>
17. <http://wisata.kompasiana.com>
18. <http://kumpulanberitalama.blogspot.com>
19. <https://indocina.wordpress.com>
20. <http://medicastore.com>
21. <http://id.88db.com>
22. <http://www.mandjur.com>
23. <http://www.tribunnews.com>
24. <http://lewatmana.com>
25. <http://berita Satu.com>
26. <http://kompas.com>

其他资料

27. 《harian nusantara》
28. 《印尼 TEMPO 日报》
29. 《Parkway Shenton Pte Ltd 进行调查结果》
30. 《Parkway Shenton Pte Ltd 第四章的原文》

翻译工具

31. <http://fanyi.baidu.com>
32. <http://translate.google.cn>
33. <http://www.zaixian-fanyi.com>

34. 北京大学编写组《印度尼西亚语——汉语，汉语——印度尼西亚语词典》，PT.Dian Rakyat 出版社，Jakarta 2008 年版。
35. 北京大学编写组《印度尼西亚语——汉语大词典》，PT.Elex Media Komputindo 出版社，Jakarta 2000 年版。

About The Author:

Dr. Amrih Patriotomo from School of Foreign Languages, Baise University, Foreign English Teacher. 21 Zhongshan Er Road, Youjiang District, Baise City, Guangxi Province, Postcode: 533000, China. Email: 1561238641@qq.com. Phone: +86 15578851218

Generally: *Education (International teaching and learning), Philology (Austronesian languages system), The historical truth (ancient, modern era “Asia and Southeast Asia”), International project and negotiations (market research “The prospect of Southeast Asia and Indonesia’s market”).*

Specifically: *Comparative study of Austronesian languages system (research on Javanese core words, more specifically “Research on the Body’s Words in Javanese”).*

He had been teaching Mandarin Chinese and Indonesian in other foreign countries. Now he has been teaching English at the School of Foreign Languages at Baise University of China. He has compiled his textbooks used in the universities as teaching materials, compiled a story book about the legend of the archipelago in three different languages: Indonesian, Mandarin and English. And he has several international publications.

© 2020 by the authors. P, NY, USATWAS. Author/authors are fully responsible for the text, figure, data in above pages. This article is an open access article distributed under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>)

